

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 4

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 4

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-4>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Худайбердиева Азиза Нормухамедовна КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА СОГЛАСНО ПРОЕКТУ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В НОВОЙ РЕДАКЦИИ.....	5
2. Артиков Дилмурод Рахматиллаевич МАЪМУРИЙ ОРГАНЛАР ҚАРОРЛАРИ ВА ҲАРАКАТЛАРИ (ҲАРАКАТСИЗЛИГИ) УСТИДАН МАЪМУРИЙ СУДЛАРГА МУРОЖААТ ҚИЛИШ САБАБЛАРИ ВА МУАММОЛАРИ.....	12
3. Ergashev Ikrom Abdurasulovich THE IMPROVEMENT OF THE PROMOTION OF SYSTEM OF TAX CULTURE.....	20
4. Нариманов Бекзод Абдувалиевич ПАРЛАМЕНТ НАЗОРАТИ ИНСТИТУТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИ ИНСТИТУТЛАРИ ИШТИРОКИНИ КЕНГАЙТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ.....	26
5. Юлдашева Феруза Улугбековна ЯНГИ ТАҲРИРДАГИ КОНСТИТУЦИЯДА ФУҚАРОЛАР ДАВЛАТ ХИЗМАТИГА КИРИШДА ТЕНГЛИГИ КАФОЛАТЛАНМОҚДА.....	34
6. Khursanov Rustam Kholmurodovich THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN CONCLUDING CONTRACTS FOR THE PROVISION OF TELECOMMUNICATIONS SERVICES.....	41
7. Тагаева Гузал Кучкаровна КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА КАК РАЗНОВИДНОСТЬ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ.....	48
8. Tojiboyev Akbar Zafar o'g'li АЙИРБОШЛАНАДИГАН ҚАРЗ (CONVERTIBLE DEBT/NOTE) SHARTNOMASI МОНИҲАТИ: STARTAPLAR MISOLIDA.....	56
9. Тошбоева Робия Собировна КАДАСТРОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КАК ОСОБЫЙ ОБЪЕКТ «УМНОГО» (SMART REGULATION) “ИНДИВИДУАЛЬНОГО” ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ.....	63
10. Арашов Музаффар Хакимбой ўғли ОММАВИЙ ТАРТИБСИЗЛИКЛАР ВА БИР ГУРУҲ ШАХСЛАРНИНГ БЕЗОРИЛИГИНИ ФАРҚЛАШНИНГ ТУРЛИ МАСАЛАЛАРИ.....	71
11. Исломов Бунёд Очилович МЕКСИКА ҚЎШМА ШТАТЛАРИ ЖИНОЯТ ҚОНУНЧИЛИГИДА ЖАЗОНИ ЕНГИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	80
12. Исмоилов Шоҳаббос Ғайратжон ўғли РАҚОБАТЧИНИ ОБРЎСИЗЛАНТИРИШ ИНСОФСИЗ РАҚОБАТНИНГ ТУРИ СИФАТИДА.....	87

12.00.01-ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА. ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ

Худайбердиева Азиза Нормухамедовна,
 Самостоятельный соискатель Университета
 общественной безопасности Республики Узбекистан,
 Кандидат юридических наук
 E-mail: h.aziza@mail.ru

**КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТОВ
 ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА СОГЛАСНО ПРОЕКТУ КОНСТИТУЦИИ
 РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В НОВОЙ РЕДАКЦИИ**

For citation: Hudayberdieva Aziza Normukhamedovna. CONSTITUTIONAL FOUNDATIONS FOR THE ACTIVITIES OF CIVIL SOCIETY INSTITUTIONS IN ACCORDANCE WITH THE DRAFT CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN IN A NEW EDITION. Journal of Law Research. 2023, 8 vol., issue 4, pp.5-11

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8025385>

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена нормам проекта Конституции Республики Узбекистан в новой редакции, определяющим конституционно-правовые основы деятельности институтов гражданского общества в Узбекистане. Показана роль и формы участия граждан в управлении делами государства. Определены факторы и условия успешного функционирования гражданского общества. Также в статье отмечена важность проведения референдума по принятию Конституции Республики Узбекистан в новой редакции, как нового и важного этапа в дальнейшем развитии государственности и правовой базы Узбекистана.

Ключевые слова: Конституция, гражданское общество, институты гражданского общества, Узбекистан, негосударственные некоммерческие организации, общественные объединения, средства массовой информации, органы самоуправления граждан, национальные центры по правам человека.

Xudayberdiyeva Aziza Normuxamedovna,
 O'zbekiston Respublikasi jamoat xavfsizligi
 universiteti mustaqil izlanuvchisi,
 yuridik fanlar nomzodi
 E-mail: h.aziza@mail.ru

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING YANGI TAHRIRDAGI KONSTITUTSIYASI
LOYIHASIGA MUVOFIQ FUQAROLIK JAMIYATI INSTITUTLARI FAOLIYATINING
KONSTITUTSIYAVIY ASOSLARI**

ANNOTASIYA

Maqola yangi tahrirdagi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi loyihasining O‘zbekistonda fuqarolik jamiyati institutlari faoliyatining konstitutsiyaviy-huquqiy asoslarini belgilab beruvchi normalariga bag‘ishlangan. Fuqarolarning davlat ishlarini boshqarishdagi roli va ishtiroki shakllari ko‘rsatilgan. Fuqarolik jamiyatining muvaffaqiyatli faoliyat yuritishi uchun omillar va shart-sharoitlar belgilab berilgan. Shuningdek, maqolada O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini yangi tahrirda qabul qilish bo‘yicha referendum o‘tkazish O‘zbekiston davlatchiligi va huquqiy asoslarini yanada rivojlantirishda yangi va muhim bosqich sifatida muhimligi ta’kidlangan.

Kalit so‘zlar: Konstitutsiya, fuqarolik jamiyati, fuqarolik jamiyati institutlari, O‘zbekiston, nodavlat notijorat tashkilotlari, jamoat birlashmalari, ommaviy axborot vositalari, fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari, Inson huquqlari bo‘yicha milliy markazlar.

Hudayberdieva Aziza Normukhamedovna,

Independent researcher of University
of Public safety of the Republic of Uzbekistan PhD in Law,
E-mail: h.aziza@mail.ru

**CONSTITUTIONAL FOUNDATIONS FOR THE ACTIVITIES OF CIVIL SOCIETY
INSTITUTIONS IN ACCORDANCE WITH THE DRAFT CONSTITUTION OF THE
REPUBLIC OF UZBEKISTAN IN A NEW EDITION**

ANNOTATION

The article is devoted to the norms of the draft Constitution of the Republic of Uzbekistan in a new edition, which determine the constitutional and legal foundations for the activities of civil society institutions in Uzbekistan. The role and forms of participation of citizens in the management of state affairs are shown. The factors and conditions for the successful functioning of civil society are determined. The article also noted the importance of holding a referendum on the adoption of the Constitution of the Republic of Uzbekistan in a new edition, as a new and important stage in the further development of statehood and the legal framework of Uzbekistan.

Keywords: Constitution, civil society, civil society institutions, Uzbekistan, non-governmental non-profit organizations, public associations, mass media, citizens' self-government bodies, national centers for human rights.

Формирование гражданского общества невозможно без активного участия граждан в общественно-политической жизни государства, о чем свидетельствует многолетняя международная практика. Модели современного гражданского общества и государства могут различаться, вбирая в себя поиски и находки человеческой мысли, при этом основным постулатом остается личность, ее права и свободы.

Президент Узбекистана Ш.М.Мирзиёев в своем послании Олий Мажлису Республики Узбекистан от 20.01.2020 г. поставил задачи усиления роли институтов гражданского общества, обеспечивающих защиту прав человека, сокращение бедности, создание для каждого человека гарантированных источников дохода, выделив роль эффективности гражданского общества в устойчивом развитии Узбекистана [1].

В Узбекистане предприняты широкие меры по повышению роли общественной активности институтов гражданского общества в осуществлении демократических реформ в стране. Принято более 200 нормативно-правовых актов, направленных на повышение эффективности деятельности субъектов гражданского общества. В частности, в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» №УП-4947 от 7 февраля 2017 г. была утверждена Государственная программа по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным

направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 - 2021 годах.[2] Подписан ряд важнейших документов для эффективного развития гражданского общества в Узбекистане, в том числе Указ Президента Республики Узбекистан № УП-5430 от 4 мая 2018 г. «О мерах по коренному повышению роли институтов гражданского общества в процессе демократического обновления страны» [3]; Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-4501 от 30 октября 2019 г. «О мерах по поддержке деятельности Центра развития гражданского общества» [4]; Указ Президента Республики Узбекистан № УП-6181 от 4 марта 2021г. «Об утверждении Концепции развития гражданского общества в 2021 - 2025 годах» [5]; Указ Президента Республики Узбекистан № УП-60 от 28.01.2022 г. «О стратегии развития Нового Узбекистана на 2022 – 2026 гг.», [6] которые способствовали развитию нормативно-правовой базы гражданского общества.

В Узбекистане последовательное развитие гражданского общества, эффективное взаимодействие государства и личности базируется на праве и на выстраиваемой на его основе активной деятельности граждан, институтов гражданского общества в общественной-политической и социально-экономической жизни. Государство создает рациональную, внутренне согласованную систему правовых норм, направленных на стимулирование инициативы, активности и самоуправления граждан, повышение их роли в управлении государством, формирование, развитие и укрепление системы общественного влияния и контроля. Личность и государство взаимодействуют посредством исполнения гарантированных и охраняемых законом прав и свобод, закрепленных в Конституции страны.

Намеченные преобразования определили необходимость обновления некоторых законодательных актов в сфере регулирования вопросов функционирования гражданского общества, в том числе внесение изменений и дополнений в Конституцию Республики Узбекистан. Об этом отметил и Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев в конце 2021 года в своём выступлении, посвященном 29-летию Конституции Республики Узбекистан.[7]

За годы независимости правовой механизм взаимной ответственности между гражданином и государством, взаимодействия гражданского общества и государства существенно обновился и стал играть заметную роль в становлении и функционировании в Узбекистане правового государства. Вместе с тем он еще не вполне отвечает требованиям времени. Доказано, что недостаточно провозгласить идеи, принципы гражданского общества и отслеживать их реализацию, эти принципы и идеи необходимо закрепить в действующем законодательстве, а затем воплотить в практику, сделав реальностью в повседневной жизни каждого человека.

Участие граждан в управлении делами общества и государства может осуществляться непосредственно либо через представителей. Такое участие осуществляется посредством:

- самоуправления;
- проведения референдумов;
- демократического формирования государственных органов;
- развития и совершенствования общественного контроля над деятельностью государственных органов;
- проведения митингов, собраний и демонстраций;
- участия в массовых движениях;
- обращения с заявлениями, предложениями и жалобами в компетентные государственные органы, учреждения или к народным представителям;
- ознакомления с документами, решениями государственных органов, общественных объединений и должностных лиц Республики Узбекистан, иными материалами, затрагивающими права и интересы граждан.

Данные права граждан обеспечиваются и гарантируются Конституцией Республики Узбекистан (ст.ст. 7, 9, 10, 19, 30, 32-35, 117).

На предстоящем референдуме, который будет проходить в Узбекистане 30.04.2023 г., народ Узбекистана примет решение об утверждении Конституции Республики Узбекистан в

новой редакции, нормы которой в значительной степени отличаются от норм действующей Конституции Республики Узбекистан.

Как институт прямой демократии референдум практикуется во многих странах мира. Референдум является одной из форм активного участия гражданского общества в решении важнейших вопросов, вынесенных на всенародное обсуждение.

В соответствии со ст. 1 Закона Республики Узбекистан «О референдуме Республики Узбекистан» №265-II от 30.08.2001 г. референдум Республики Узбекистан – всенародное голосование граждан по наиболее важным вопросам общественной и государственной жизни в целях принятия законов Республики Узбекистан и иных решений.

Референдум наряду с выборами, является непосредственным выражением воли народа. Решения, принятые референдумом, обладают высшей юридической силой.

В соответствии со ст. 15 проекта Конституции Республики Узбекистан Конституция Республики Узбекистан имеет высшую юридическую силу, прямое действие и образует основу единого правового пространства на всей территории страны. Этой же статьей регламентируется, что государство и его органы, другие организации, должностные лица, институты гражданского общества и граждане действуют в соответствии с Конституцией и законами.

Участие во всенародном голосовании – это проявление активной политической культуры и зрелости гражданского самосознания, уровня активности гражданского общества в решении наиболее важных общественно-государственных вопросах. Граждане таким образом принимают непосредственное участие в политическом процессе страны и демонстрируют свое отношение к предлагаемым изменениям.

Уместно было привести мнение одного из американских мыслителей Дж.Мэдисона, который в своей работе «Федералист» расценивал роль гражданского общества как противовес произволу государства; он считал, что гарантией от тирании большинства служит наличие в обществе различных групп с разнонаправленными интересами.[8] В этом ракурсе он подчеркивал, что гражданское общество стоит на страже прав и интересов человека, обеспечивая его противостояние произволу государственных органов и их должностных лиц, укрепляя социальное партнерство между частным сектором и государством, активно участвуя в государственном и общественном строительстве путем обсуждения и внесения предложений по совершенствованию тех или иных проблем политико-правового, социально-экономического и духовного характера. Чем активнее и сильнее субъекты гражданского общества, тем эффективнее происходит взаимодействие гражданского общества с государством.

Обновляемая Конституция является первым в Узбекистане Основным законом, который непосредственно принимается народом на референдуме и так же вступает в силу. Прямое применение норм Конституции предусматривает непосредственное использование и соблюдение Основного закона государственными органами и гражданами.

Необходимо отметить, что в Конституции Республики Узбекистан в новой редакции впервые употребляются понятия гражданское общество, институты гражданского общества, участие гражданского общества в осуществлении общественного контроля, национальные центры по правам человека и др. Ранее таких норм в Основном законе не было.

Гражданское общество представляет собой организованное, самоуправляемое сообщество граждан, ассоциаций, общественных организаций, которое способно эффективно взаимодействовать с государственной властью, ограничивать ее, влиять на решения, принимаемые властью с целью защиты свободы, прав и интересов граждан, частной собственности, предпринимательской активности, реализации творческих способностей, обеспечения открытости и справедливости в обществе.

Следует выделять три главных фактора, от надлежащего устройства и успешного функционирования которых зависит не только благополучие и полноценность гражданского общества, но и его специфика, отличительные особенности. Ведь гражданское общество – это социальный институт не со строго одинаковыми стандартами, а

конгломерат государства, личности, общества, где утверждаются демократические принципы и реально осуществляется верховенство правовых законов.

К главным факторам гражданского общества принято относить следующие:

1) общество – это совокупность широкого спектра политических сил, социальных групп, общественных объединений, индивидов, в центре которых стоит отдельная личность, его права и интересы;

2) институты гражданского общества взаимодействуют с государством, оказывают влияние в виде ограничения власти государства над обществом.

3) гармоничность гражданского общества определяется степенью взаимодействия с государством.

В функциональном смысле, гражданское общество – это средство воздействия общества на государство. Субъекты гражданского общества формально равны. Их отношения регулируются частным правом. В качестве таких субъектов выступают не только отдельные индивиды, но именно социальные группы и ассоциации в виде общественных объединений, политических партий, профсоюзов. Совершенно очевидно, что формирование гражданского общества невозможно без активного участия граждан в общественно-политической жизни государства.

Должны ли функционировать государство и гражданское общество как единая система либо как две разные? Если государство и гражданское общество будут единой системой, то есть опасность, что государство проявит свои властные полномочия в отношении гражданского общества, тогда как две системы должны обеспечивать их баланс в виде взаимопроникновения элементов на основании избирательной системы, ротации государственных служащих, взаимного контроля государственных органов и общественных объединений.

Гражданское общество и правовое государство предполагают сотрудничество между собой. Понятие «гражданское общество» характеризует определенный уровень развития общества, его состояние, степень социально-экономической, политической и правовой зрелости.

Успешное функционирование гражданского общества зависит от трех условий.

Первое условие – это защита частной собственности и граждан. Это означает, любой субъекты гражданского общества вправе владеть частной собственностью, что обеспечит их экономическую свободу. Экономическим, социальным, культурным и экологическим правам посвящена целая глава проекта Конституции Республики Узбекистан в новой редакции – глава IX, а также глава XII – экономические основы общества.

Второе условие разнообразие интересов, широкий спектр социально-политических структур: политические партии, ННО, профсоюзов, молодежных и женских организаций. Следует отметить, что активное гражданское общество предполагает не только вертикальные прямые и обратные связи власти с гражданским обществом, но и горизонтальные связи между самими субъектами гражданского общества, которые объединяясь могут повлиять на принятие того или иного решения властями. Глава XIII проекта Конституции Республики Узбекистан в новой редакции посвящена институтам гражданского общества.

Третье условие – в центре внимание отдельная личности, активная позиция каждого человека, которая предполагает его гармоничное развитие, в кооперации с другими участниками исходя из интересов в определенные ячейки общества, участие в общественно-политической жизни страны. Во втором разделе проекта Конституции Республики Узбекистан в новой редакции изложены нормы, регулирующие основные права, свободы и обязанности человека и гражданина.

Закрепление прав человека в Конституции страны, демократическое устройства власти и обеспечение судебной защиты личности является важнейшими принципами демократического развития общества. Народ является действительным источником всей государственной власти. Этот принцип закреплен в ст.7 Конституции Республики Узбекистан. Механизмом реализации данного принципа является формирование законодательной власти, а также избрание главы государства посредством всенародных выборов. [9]

Роль и основная цель институтов гражданского общества заключается в том, чтобы защитить права и интересы каждого человека, а также помочь каждому найти место в обществе. Формирование общественных объединений и их активность зависят от каждого человека, насколько он осознает свое место и роль в обществе. Человек должен ощущать себя не винтиком в механизме государственной машины, как это было в период тоталитарного режима, когда государство десятилетиями подавляло личность, а стать активным участником общественной и политической жизни страны.

Среди институтов гражданского общества центральное место занимают политические партии, которые выступают основными коммуникативными звеньями между обществом и властью. Именно они должны быстро реагировать на любые социальные, политические и экономические изменения в обществе, адаптируя свою программу к потребностям общества и государственным интересам.

В соответствии со ст. 69 проекта Конституции Республики Узбекистан в новой редакции институты гражданского общества, в том числе общественные объединения и другие негосударственные некоммерческие организации, органы самоуправления граждан, средства массовой информации образуют основу гражданского общества.[10]

Согласно ст. 70 проекта Конституции Республики Узбекистан в новой редакции в Республике Узбекистан общественными объединениями признаются профессиональные союзы, политические партии, общества ученых, женские организации, организации ветеранов, молодежи и лиц с инвалидностью, творческие союзы, массовые движения и иные объединения граждан.

Таким образом, к институтам гражданского общества в Узбекистане относятся общественные объединения в виде профсоюзов, политических партий, общества ученых, женские организации, организации ветеранов, молодежи, лиц с инвалидностью, творческие союзы, массовые движения, иные негосударственные некоммерческие организации, органы самоуправления граждан, средства массовой информации.

Более детальное регулирование деятельности институтов гражданского общества осуществляется на основании соответствующих законов и подзаконных актов. Кроме того, государство гарантирует невмешательство в деятельность институтов гражданского общества.

Особую роль проект Конституции Республики Узбекистан в новой редакции отводит Национальным институтам по правам человека, которые дополняют существующие формы и средства защиты прав и свобод человека, содействуют развитию гражданского общества и повышению культуры прав человека. Данная норма закреплена в ст. 56 проекта Конституции Республики Узбекистан в новой редакции. Подобной нормы в действующей Конституции Республики Узбекистан нет.

Повышенную роль институтов гражданского общества в Узбекистане также мы можем увидеть в ст. 148 проекта Конституции Республики Узбекистан в новой редакции, согласно которой граждане и институты гражданского общества осуществляют общественный контроль за формированием и исполнением Государственного бюджета Республики Узбекистан. Порядок и формы участия граждан и институтов гражданского общества в бюджетном процессе устанавливаются законом.

Общественный контроль в этом смысле является одной из форм активного взаимодействия гражданского общества с государством, что обеспечит целенаправленно, рационально и эффективно формировать и использовать денежные средства государства, поможет устранить бесконтрольность действий и ненужных трат тех или иных должностных лиц и государственных органов.

Таким образом, более чем 30 лет независимого развития Узбекистана институты гражданского общества в нашей стране превратились в эффективную самоуправляемую силу, которые самостоятельно выносят и решают самые актуальные проблемы общества и государства, ведут равный диалог с государственными органами, осуществляют общественный контроль. Институты гражданского общества Узбекистана сейчас превратились в прогрессивную движущую силу, которая обеспечивает дальнейшую

демократизацию государства, ограничивает власть. Поэтому, в рамках проводимых конституционных реформ весьма актуальным является появление в проекте Конституции Республики Узбекистан в новой редакции норм, посвященных институтам гражданского общества, общественному контролю за формированием и исполнением Государственного бюджета, Национальным институтам по правам человека, конституционным гарантиям по невмешательству государства в деятельность институтов гражданского общества и многое другое.

Сноски/Iqtiboslar/References:

1. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису. 24.01.2020 // www.president.uz. (Message from the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev to the Oliy Majlis. 01/24/2020 // www.president.uz.)
2. Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» №УП-4947 от 7 февраля 2017 г. (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan “On the Strategy of Actions for the Further Development of the Republic of Uzbekistan” No. UP-4947 dated February 7, 2017)
3. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-5430 от 4 мая 2018 г. «О мерах по коренному повышению роли институтов гражданского общества в процессе демократического обновления страны». (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. UP-5430 dated May 4, 2018 "On measures to radically increase the role of civil society institutions in the process of democratic renewal of the country.")
4. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-4501 от 30 октября 2019 г. «О мерах по поддержке деятельности Центра развития гражданского общества». (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. PP-4501 dated October 30, 2019 “On measures to support the activities of the Civil Society Development Center”.)
5. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-6181 от 4 марта 2021г. «Об утверждении Концепции развития гражданского общества в 2021 - 2025 годах». (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. UP-6181 of March 4, 2021 "On approval of the Concept for the development of civil society in 2021-2025".)
6. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-60 от 28.01.2022 г. «О стратегии развития Нового Узбекистана на 2022 – 2026 гг.». (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. UP-60 dated January 28, 2022 “On the development strategy of New Uzbekistan for 2022-2026”.)
7. Выступление Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева по случаю 29-летия Конституции Республики Узбекистан <https://www.gazeta.uz/ru/2021/12/07/constitution/> (Speech by the President of the Republic of Uzbekistan Sh.M. Mirziyoyev on the occasion of the 29th anniversary of the Constitution of the Republic of Uzbekistan)
8. Федералист: Политическое эссе А.Гамильтона, Д.Мэдисона и Д.Джея. Сборник. - М., 1993. (The Federalist: A Political Essay by A. Hamilton, D. Madison, and D. Jay. Collection. - M., 1993.)
9. Конституция Республики Узбекистан // www.lex.uz (Constitution of the Republic of Uzbekistan // www.lex.uz)
10. Проект Конституции Республики Узбекистан в новой редакции // <https://meningkonstitutsiyam.uz/ru> (Draft Constitution of the Republic of Uzbekistan in a new edition // <https://meningkonstitutsiyam.uz/ru>)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 4

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000